

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 336.717.1(477)

ЛУЦКІВ О.М.

Фінансова інклюзія як драйвер економічного зростання регіонів України

Предметом дослідження є теоретико–методологічні засади фінансової інклюзії.

Метою дослідження є оцінка особливостей прояву фінансової інклюзії в регіонах України.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод порівняння та узагальнення даних, графічні методи.

Результати роботи. У статті розглянуто різні підходи до визначення сутності фінансової інклюзії. Проаналізовано основні компоненти фінансової інклюзії. Зокцентовано увагу на основних критерія її виміру. Розглянуто місце України за деякими показниками розвитку фінансової інклюзії серед країн ОЕСР та світу загалом. Дослідження підтверджує, що рівень фінансової інклюзії в Україні за своїми показниками хоч і відповідає середньосвітовому значенню, але значно відстає від показників високо–розвинених країн світу. Проаналізовано динаміку розвитку фінансової інфраструктури в регіонах України. Оцінено наявні проблеми у сфері фінансової інклюзії в Україні. Проаналізовано бар'єри на шляху до підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні та окресленню перспектив і шляхи їх вирішення

Галузь застосування. Економічна діагностика, стратегічне управління.

Висновки. Результати проведеного дослідження дають змогу стверджувати, що підвищення рівня фінансової інклюзії в країні впливає на збільшення можливостей залучення іноземних інвестицій, підвищення якості життя населення, розвиток підприємництва та спрощення процесу ведення бізнесу через можливості повномасштабно користатися банківськими послугами, а отже сприяє і підвищенню економічного зростання в країні в цілому. Підвищення рівня фінансової інклюзії можливе на основі підвищення рівня фінансової обізнаності громадян, формування ефективної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, яка забезпечуватиме належну їх якість та доступність надання.

Ключові слова: фінансова інклюзія, ресурси, розвиток, фінансові послуги, інфраструктура, банківський рахунок.

ЛУЦКІВ Е.Н.

Финансовая инклюзия как драйвер экономического роста регионов Украины

Предметом исследования является теоретико–методологические основы финансовой инклюзии.

Целью исследования является оценка особенностей проявления финансовой инклюзии в регионах Украины.

Методи дослідження. В роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод порівняння і узагальнення даних, графічні методи.

Результати роботи. В статті розглянуті різні підходи до визначення сутності фінансової інклюзії. Проаналізовані головні компоненти фінансової інклюзії. Акцентовано увагу на основних критеріях її вимірювання. Розглянуто місце України за деякими показателями розвитку фінансової інклюзії серед країн ОЕСР і світу в цілому. Дослідження підтверджує, що рівень фінансової інклюзії в Україні за своїми показателями хоча і відповідає середньому світовому значенню, але суттєво відстає від показателів високорозвинутих країн світу. Проаналізовано динаміку розвитку фінансової інфраструктури в регіонах України. Оцінено наявні проблеми в сфері фінансової інклюзії в Україні. Проаналізовані бар'єри на шляху до підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні і окреслені перспективи і шляхи їх вирішення.

Область застосування. Економічна діагностика, стратегічне управління.

Висновки. Результати проведеного дослідження дозволяють утвердити, що підвищення рівня фінансової інклюзії в країні впливає на збільшення можливостей привертання іноземних інвестицій, підвищення якості життя населення, розвиток підприємництва і спрощення процесів ведення бізнесу через можливості повномасштабно користуватися банківськими послугами і відповідно, сприяє підвищенню економічного зростання в країні в цілому. Підвищення рівня фінансової інклюзії можливо на основі підвищення рівня фінансової освіти громадян, формування ефективного механізму захисту прав споживачів фінансових послуг, який буде забезпечувати належну якість і доступність надання послуг.

Ключові слова: фінансова інклюзія, ресурси, розвиток, фінансові послуги, інфраструктура, банківський рахунок.

LUTSKIV O.M.

Financial inclusion as a driver of economic growth in the regions of Ukraine

The subject of research is the theoretical and methodological principles of financial inclusion.

The purpose of the study is to assess the features of the manifestation of financial inclusion in the regions of Ukraine.

Methods of research. The dialectical method of scientific cognition, the method of comparison and generalization of data, graphic methods are used in the work.

Results of the work. The article considers different approaches to defining the essence of financial inclusion. The components of financial inclusion are analyzed on the basis. Emphasis is placed on the main criteria for its measurement. The place of Ukraine according to some indicators of development of financial inclusion among the OECD countries and the world in general is considered. The study confirms that the level of financial inclusion in Ukraine in terms of its indicators, although in line with the world average, but lags far behind the indicators of highly developed countries. The dynamics of financial infrastructure development in the regions of Ukraine is analyzed. The existing problems in the field of financial inclusion in Ukraine are assessed. Barriers to increasing the level of financial inclusion in Ukraine and outlining prospects and ways to solve them are analyzed

Application of results. Economic diagnostics, strategic management.

Conclusions. The results of the study suggest that increasing the level of financial inclusion in the country increases the opportunities for foreign investment, improves the quality of life, business development and simplifies the business process through opportunities to fully use banking services and thus contributes to economic growth in the country, in general. Increasing the level of financial inclusion is possible on the basis of raising the level of financial awareness of citizens, the formation of an effective system of protection of the rights of consumers of financial services, which will ensure their proper quality and accessibility.

Keywords: financial inclusion, resources, development, financial services, infrastructure, bank account.

Постановка проблеми. У високорозвинених країнах світу одним із драйверів соціально-економічного розвитку території вважають фінансову інклюзію. Вона забезпечує активізацію підприємницької активності; стимулює впровадження інновацій та залучення інвестицій; сприяє підвищенню комфорту, рівня добробуту, якості життя та мобілізації заощаджень населення тощо. Розвиток фінансової інклюзії забезпечується через створення сприятливих умов та можливостей доступу до фінансовими послуг, як усіх верств населення так і суб'єктів господарювання. Окрім того, вона сприяє збільшенню надходження іноземних інвестицій, активізує розвиток приватного підприємництва, малого та середнього бізнесу. На сьогодні, у високорозвинених європейських країнах рівень фінансової інклюзії, на відміну від України, є досить високим. Це сприяє збільшенню ресурсної бази фінансових установ, оптимізації структури грошової маси та позитивно впливає на їх економічний розвиток загалом. З огляду на те, на сьогодні, дослідження питань стану та пошуку шляхів активізації фінансової інклюзії в регіонах України набуває важливого значення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення питань фінансової інклюзії є доволі новим напрямом наукових досліджень у світі. На сьогоднішній день закордонні і вітчизняні вчені приділяють значну увагу вивченню питань забезпечення стійкої фінансової інклюзії, доступу до фінансових послуг та пошуку механізмів розширення доступу до таких послуг для незаможних верств населення та малого бізнесу тощо. Питання фінансової інклюзії знайшли своє відображення також і в офіційних документах міжнародних фінансових установ. Серед зарубіжних науковців, які досліджують ці питання слід відзначити праці Т. Бека, Л. Брікса, А. Деміргук-Кунта, К. Елліса, Т. Ехбека, Л. Клаппера, А. Кумара, Я. Тейлора та багатьох ін. Значний внесок у дослідження цієї проблематики зробили і вітчизняні вчені, зокрема: О. Акімова, А. Базиліук, О. Жулин, М. Шкрет, Л. Нечипорук та інших. Однак, не зважаючи на значний інтерес українських вчених до дослідження цієї проблематики та пошуку шляхів її покращення, на сьогодні, рівень фінансової інклюзії в регіонах України і надалі залишається на досить низькому рівні. Це підтверджує актуальність обраної теми даного дослідження і необхідність подальшого пошуку в цій сфері.

Мета статті – дослідження особливостей прояву фінансової інклюзії в регіонах України.

Виклад основного матеріалу. Вперше поняття «фінансова інклюзія» офіційно була визначено на конференції Глобального партнерства з фінансової інклюзії (Global Partnership for Financial Inclusion, GPFІ). На ній фінансову інклюзію розглядали, як стан, коли дорослі особи працездатного віку мають ефективний доступ до кредитів, заощаджень, платежів та страхування від офіційних постачальників послуг. Водночас, зазначалось, що ефективний доступ передбачає зручне та доступне за ціною надання послуг для замовника на умовах сталості для постачальника, в результаті чого клієнти поза формальною фінансовою системою починають використовувати формальні фінансові послуги, а не існуючі неофіційні варіанти. П'ятьма інституціями нагляду за встановлення стандартів щодо її розвитку визначено: Базельський комітет з банківського нагляду (BCBS), Комітет з питань платіжних і розрахункових систем (CPSS), Міжнародну групу з питань фінансових дій (відмивання коштів) (FATF), Міжнародну асоціацію страховиків депозитів (IADI) та Міжнародну асоціацією страхового нагляду (IAIS) [1].

OECD/INFE визначає фінансову інклюзію як процес просування доступного, вчасного та повноцінного доступу до широкого спектру фінансових продуктів і послуг, поширення їхнього використання серед всіх прошарків суспільства через впровадження існуючих та інноваційних підходів включно з фінансовою обізнаністю та освітою з метою просування як фінансового добробуту, так і економічної та соціальної інклюзії [2].

В Національній стратегії фінансової інклюзивності (NSFI) визначено чотири компоненти фінансового включення [3]:

- 1) доступ – передбачає мінімальні бар'єри для відкриття рахунку, як для населення так і бізнесу, можливість використання формальних фінансових послуг;
- 2) якість – наданні послуги мають відповідати вимогам та потребам клієнтів;
- 3) використання – регулярність, частота та тривалість часу їх використання;
- 4) добробут – вплив на спосіб життя споживачів фінансових послуг.

Поняття фінансової інклюзії також розглядають через ключові її виміри. Виділяють три ос-

нові виміри фінансової інклюзії: охоплення, використання та якість фінансових послуг. При цьому ключовими факторами фінансової ексклюзії є недостатня фінансова грамотність, відсутність кредитної історії, висока ціна фінансових послуг і відсутність легкого фізичного доступу до провайдерів фінансових послуг [4].

В Україні питання включеності населення у фінансову систему вперше обговорювалось у 2018 році на першому Форумі з фінансової інклюзії Finclusion UA, організованому компанією Mastercard і Національним банком України. На цьому форумі обговорювали питання розвитку фінансової інклюзії в Україні та підвищення доступності фінансових послуг. Акцентувалось увагу на тому, що формування стійкої фінансової інклюзії можливе за рахунок: доступності фінансових послуг, фінансової грамотності населення та наявності ефективної системи захисту прав споживачів [5].

У Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року фінансова інклюзія розглядається одним серед п'яти основних напрямів його розвитку. Так, в Стратегії передбачено, що «з метою розширення фінансової інклюзії будуть упроваджені стандарти ринкової поведінки фінансових і розкриття інформації про фінансові продукти, активізовані цільові програми для підвищення фінансової грамотності населення, а також буде посилено захист прав споживачів, створено стимули для розвитку платіжної інфраструктури для безготівкових операцій, розширено і вдосконалено систему гарантування вкладів тощо» [6].

Основною стратегічною ціллю досягнення фінансової інклюзії в Україні в Стратегії визначено підвищення доступності та рівня користування фінансовими послугами. Її досягнення передбачено за рахунок [6]:

1. Стимулювання розвитку платіжної інфраструктури для здійснення безготівкових операцій, у тому числі у сільській місцевості та у віддалених територіях

2. Створення умов для розвитку віддалених каналів продажу фінансових послуг

В загальному вигляді фінансову інклюзію слід розглядати, як створення сприятливих умов для залучення населення та бізнесу до користування різноманітними фінансовими послугами, які доступні за інфраструктурою, ціною, офіційно урегульовані та відповідають їх потребам. Разом з тим, слід зазначити, що підвищення рівня фінансової інклюзії стимулює економічне зростання в країні, сприяє підвищенню життєвого рівня населення та забезпечує зменшення соціальної нерівності у суспільстві.

На сьогодні 100% рівня фінансової інклюзивності населення вже досягли такі країни, як Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди й Австралія де практично відсутня готівка, високі показники ВВП на душу населення, найвищі соціальні гарантії та найвищий індекс щастя. Фінансові послуги широко доступні для населення і в Східній Європі. Серед пострадянських країн слід відзначити Естонію – 98%. Більше 80% населення в Чехії і Білорусії має рахунок в банку. В Угорщині ця цифра дещо менша – 75% [7].

Згідно даних Global Findex 2017 року в Україні постерігається достатньо низький рівень фінансової інклюзії населення. Так, практично всі показники, які використовують для оцінки фінансової інклюзії в Україні є нижчими, ніж у розвинених країнах ОЕСР, а деякі і від середньосвітових значень (наприклад, наявність рахунку в банку хоч цей показник і зріс з 51% у 2011 році до 63% у 2017 році) (рис. 1). Слід наголосити на тому, що Україна, за показником частки дорослого населення, яке має рахунки у фінансових установах відповідає показникам таких країн, як Грузія, Казахстан, Румунія, Уганда, Уругвай [7].

Необхідною умовою розвитку фінансової інклюзії є наявність в країні розгалуженої фінансової інфраструктури. Відсутність доступу до фінансових послуг має значні негативні наслідки, як для життєдіяльності населення так і економіки в цілому. Упродовж 2014–2018 рр в регіонах України відбулося розширення платіжної інфраструктури для проведення безготівкових операцій. За цей період часу кількість платіжних терміналів зросла з 203,8 тис од. до 297,3 тис од. або на 45,9%. Найвищими темпами за цей період часу зросла їх кількість у Київській області, а саме у 2,5 рази (рис.2) [5].

Разом з тим спостерігається нерівномірний розподіл мережі терміналів в регіонах України. Лідерські позиції займають м. Київ, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. Найменша кількість терміналів розташовано в трьох Західних областях України, а саме Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій. Про позитивні тенденції розширення мережі фінансової інклюзії свідчить те, що на 18,7% зріс показник

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Рисунок 1. Показники фінансової інклюзії у 2017 рр., у % до населення віком від 15 років

*Складено за даними: [7]

Рисунок 2. Зміна темпів зростання кількості платіжних терміналів в регіонах України у 2018/2014 рр.

*Розраховано за даними: [5]

співвідношення кількості платіжних терміналів до чисельності постійного населення України і на кінець 2018 року становив 7,1 тис. шт. на 1 млн населення [5].

Станом на 1 січня 2019 року українські банки емітували майже 59,4 млн платіжних карток. Водночас 62,2% від загальної їх кількості становили активні платіжні картки, кількість яких за рік

Рисунок 3. Структура розподілу виданих банком платіжних карток в регіонах України станом на 01.01.2019 р.

*Складено за даними: [7]

збільшилась на 6,0% і на початок 2019 року становила 36,9 млн шт. Кількість держателів платіжних карток на початок 2019 року досягла 42,3 млн осіб. Дані рис. 3 свідчать, що лівова частка виданих електронних платіжних засобів в м. Києві, за ним слідує Дніпропетровська область. До п'ятірки лідерів за цим показником входять Харківська, Львівська та Одеська області [5].

Низький рівень фінансової інклюзивності в Україні пов'язаний насамперед з наявними проблемами щодо захисту прав споживачів, нестачею досвіду та незнання засадничих принципів функціонування фінансового ринку, фінансовою неграмотністю людей, обмеженість інформації, щодо різноманітності надання фінансових послуг, низьким рівнем довіри до фінансових інститутів. Розвиток фінансової інклюзії гальмується і низьким рівнем добробуту населення та недоступністю для більшості громадян та суб'єктів господарювання банківських послуг. Окрім того, на розвиток фінансової інклюзії впливає і територіальний чинник – рівень доступності фінансових послуг в міській місцевості є вищим ніж в сільській, оскільки середній час, необхідний для доступу до точки обслуговування (банкомат, банк) є вищим в останній).

Слід зазначити, що розвиток фінансової інклюзії в Україні можливий за умов: підвищення рівня прозорості фінансової системи та доступності банківських послуг, розширення можливостей дистанційного отримання фінансових послуг, вдосконалення системи захисту прав споживачів, реалізації ініціатив щодо підвищення рівня поінформованості й обізнаності споживачів фінансових послуг, щодо розширення можливостей їх користуватися прогресивними фінансовими технологіями, розвиток та ефективність функціонування фінансової інфраструктури України тощо Так, на сьогодні для підвищення досвіду користування фінансовими послугами учасники фінансового ринку України вже впроваджуючи нові платіжні інструменти для оплати проїзду, оплати житлово-комунального господарства, створюється безлічі соціальних, благодійних проектів тощо. Окрім того фінансова інклюзія неможлива також і без безпосереднього партнерства держави та бізнесу.

Висновок

Підвищення рівня фінансової інклюзії в країні впливає на збільшення можливостей залу-

чення іноземних інвестицій, підвищення якості життя населення, розвиток підприємництва та спрощення процесу ведення бізнесу через можливості повномасштабно користатися банківськими послугами а отже сприяє і підвищенню економічного зростання в країні в цілому. Разом з тим, слід зазначити, що для підвищення рівня фінансової інклюзії можливе на основі підвищення рівня фінансової обізнаності громадян, формування ефективної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, яка забезпечуватиме належну їх якість та доступність надання. Саме тому підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні має бути одним із стратегічних цілей стратегії її соціально-економічного розвитку.

Список використаних джерел

1. First Annual GPF Conference and Technical Meeting on Standard-Setting Bodies and Financial Inclusion URL: <http://www.gpfi.org/featured/first-annual-gpfi-conference-and-technical-meeting-standard-settingbodies-and-financial-inclusion>
2. OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies. OECD. Paris. 2016. 100 p. URL: www.oecd.org/finance/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf
3. Center for Financial Inclusion. URL: <http://www.centerforfinancialinclusion.org>
4. Amidzic G., Massara A., Mialou A. Assessing Countries Financial Inclusion Standing – A new Composite Index. IMF Working Paper. WP/14/36. 2014. February. 31 p. URL: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1436.pdf>
5. Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-kiyevi-vidbuvsya-pershiy-forum-z-finansovoyi-inklyuziyi-finclusion-ua>
6. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Strategija_financovogo_sectoru_ua.pdf
7. Financial inclusion on 2018. The little data book. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29654/LDB-FinInclusion2018.pdf>

References

1. First Annual GPF Conference and Technical Meeting on Standard-Setting Bodies and Financial Inclusion. Retrieved from <http://www.gpfi.org/featured/first-annual-gpfi-conference-and-technical-meeting-standard-settingbodies-and-financial-inclusion> [in English].

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

2. OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies. OECD. Paris. 2016. 100 p. Retrieved from www.oecd.org/finance/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf [in English].

3. Center for Financial Inclusion. Retrieved from: <http://www.centerforfinancialinclusion.org> [in English].

4. Amidzic G., Massara A., Mialou A. (2014) Assessing Countries Financial Inclusion Standing – A new Composite Index. IMF Working Paper. WP/14/36. February. 31 p. Retrieved from: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1436.pdf> [in English].

5. Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. Retrieved from: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-kiyevi-vidbuvsya-pershiy-forum-z-finansovoyi-inklyuziyi-finclusion-ua> [in Ukrainian].

6. Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku [Strategy for the development of the financial sector of Ukraine until 2025] (2020). Retrieved from https://mof.gov.ua/storage/files/Strategija_financevogo_sektoru_ua.pdf. [in Ukrainian].

7. Financial inclusion on 2018. (2018). The little data book. Retrieved from [https://openknowledge.world-](https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29654/LDB-FinInclusion2018.pdf)

[bank.org/bitstream/handle/10986/29654/LDB-FinInclusion2018.pdf](https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29654/LDB-FinInclusion2018.pdf) [in English].

Дані про автора

Луцків Олена Миколаївна,

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього НАН України», к.е.н., с.н.с.
e-mail: lutolen@i.ua

Данные об авторе

Луцкив Елена Николаевна,

Старший научный сотрудник отдела региональной экономической политики, ГУ «Институт региональных исследований им. М.И. Долишнего НАН Украины», к.э.н., с.н.с.
e-mail: lutolen@i.ua

Data about the author

Olena Lutskiv,

Senior scientific researcher of Regional Economic Policy Department, SI «The Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine», candidate of Economic Sciences, senior scientific researcher
e-mail: lutolen@i.ua